

**XVIII-XX ASR SUFIYLIK MASKANLARI
ME'MORCHILIGINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI**

Imamov Quralbay Turganbaevich

*Toshkent arxitektura qurilish universiteti,
tayanch doktoranti (PhD)*

Annotatsiya: *Qoraqalpog'istonning XVIII-XX asrlardagi sufiylik maskanlari me'morchiligini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ushbu obidalar orqali mintaqaning diniy va madaniy rivojlanishini tahlil qilishni maqsad qiladi. Bu davrda qurilgan maskanlarning me'morchilik uslublari, bezak elementlari va maketlari, ularning diniy vazifalariga mos ravishda shakllangan. Shuningdek bu maskanlardagi arxitekturaviy yodgorliklar, sufiylik ta'limotining jamiyat hayotiga qanday ta'sir qilganligini ham ochib beradi.*

Kalit so'zlar: *Sufiylik, madaniy meros, obida, madrasa, me'morchilik, yodgorlik, konservatsiya, ta'mirlash.*

Abstract: *The project is aimed at studying the architecture of Sufi sanctuaries in Karakalpakstan from the 18th to the 20th centuries, with the goal of analyzing the religious and cultural development of the region through these monuments. The architectural styles, decorative elements, and layouts of the sanctuaries built during this period were shaped in accordance with their religious functions. Additionally, the architectural landmarks in these sanctuaries reveal how Sufi teachings influenced social life.*

Key words: *Sufism, cultural heritage, monument, madrasa, architecture, monument, conservation, renovation.*

Аннотация: *Целью проекта является изучение архитектуры суфийских святынь в Каракалпакстане XVIII–XX веков, а также анализ религиозного и культурного развития региона посредством этих памятников. Архитектурные стили, декоративные элементы и планировка сооружений, построенных в этот период, формировались в соответствии с их религиозными функциями. Архитектурные памятники в этих местах также показывают, как суфийское учение влияло на общественную жизнь.*

Ключевые слова: *Суфизм, культурное наследие, памятник, медресе, архитектура, памятник, сохранение, ремонт.*

Kirish. *Markaziy Osiyoning ko'pgina eski shahar, tumanlari va qishloqlarida qadimiy, yirik tarixga ega bo'lgan arxeologik, arxitekturaviy yodgorliklar hozirgacha topilmoqda. Qoraqalpog'iston o'zining boy madaniy merosi, tarixi va an'analari bilan*

O'rta Osiyoning eng o'ziga xos hududlaridan biri hisoblanadi. Bu hududning diniy va madaniy hayotida sufiylik katta ahamiyat kasb etgan bo'lib, XVIII-XX asrlarda bu ta'sir me'morchilikda ham o'z aksini topgan. Sufiylik, insonning ma'naviy kamolotga erishishi yo'lidagi ichki sayohatini targ'ib qilgan diniy oqim sifatida, jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Aynan shu davrda Qoraqalpog'istonda qurilgan sufiylik maskanlari mintaqaning diniy va ijtimoiy hayotida markaziy o'rin tutgan, ularning me'morchiligi esa bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Maqolada avvalo Qoraqalpog'istonning XVIII-XX asrlardagi tarixiy va madaniy konteksti yoritilib, bu davrda mintaqada qanday ijtimoiy va diniy o'zgarishlar sodir bo'lganligi o'rganiladi. Keyin esa, sufiylik maskanlarining me'morchilik xususiyatlari, ularning uslublari, maketlari va ichki bezaklari tahlil qilinadi. Ushbu maskanlar, nafaqat o'z davrining me'morchilik namunasi, balki diniy-madaniy hayotning aks-sadosi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Metodlar.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Qoraqalpog'istonning XVIII-XX asrlardagi sufiylik maskanlari me'morchiligini o'rganish, ushbu vohadagi shu asrga tegishli bo'lgan obidalarining qanday ko'rinishda bo'lganligini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot, sufiylik maskanlarning me'morchiligidagi qurilishlarini aniqlash, yodgorliklarning hozirgi ko'rinishidan kelib chiqqan holda saqlab qolish masalasini ko'rib chiqish, ta'mirlanishi kerak bo'lgan yodgorliklarga tavsiyalar berishdan iborat.

XVIII-XX asrlarda Qoraqalpog'istondagi sufiylik maskanlarining qurilishidagi rivojlanish jarayonlari va ularning me'morchilikka ta'sirini aniqlash.

- Sufiylik maskanlari Qoraqalpog'istondagi qaysi tumanlarida XVIII asrlardan boshlab qurilishlarini boshlaganligini aniqlash.
- Sufiylik maskanlarining bugungi kunda qanday saqlanib qolganligini, ularning restavratsiya va konservatsiya jarayonlarini o'rganish. Shuningdek, bu maskanlarning zamonaviy jamiyatdagi o'rnini baholash.

Tadqiqot natijalari asosida, bu maskanlarning ilmiy va madaniy ahamiyatini belgilash, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadqiqotlarni belgilab olish va turizm uchun kerakli bo'lgan loyihalardan kengdan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Ushbu vazifalar orqali tadqiqot Qoraqalpog'istonning XVIII-XX asrlardagi sufiylik maskanlari me'morchiligini har tomonlama o'rganish va uning tarixiy hamda madaniy meros sifatidagi ahamiyatini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Natija. Qoraqalpog'iston hududida ko'p asrlar davomida turli xil dinlar o'z hukmronligini qilgan, shu singari Islom dini ham o'z asrining buyuk dinlari qatorida

bo'lib keldi. Islom dini ilmiy tadqiqotchilarning mavzusi sifatida turli soha olimlari – islomshunoslar, faylasuflar, tarixchilar, etnograflar, antropologlar, siyosatchilar va izlanuvchilar shu dinga yaqin bo'lgan barcha yo'nalishlarning ko'pchiligi ilmiy izlanishlar olib borgan, shular singari arxitektorlar ozlarining obyektlaridagi Islom dinining o'ziga xos tomonlarini o'ranish, islom me'morchiligini hozirgi kungacha qanday ko'rinishda ekanligini bilish va sufiylik maskanlari hozirda qanday ahvolda ekanligini, ularni qanday saqlab qolish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ko'pchilik olimlarimizning ilmiy izlanishlariga tayana o'tirib hozirgi kunda Qoraqalpog'iston hududida saqlangan sufiylik maskanlari juda ko'plab topiladi, ularning oldi qatorlarida XI-XIII asrlarga oid yodgorliklar ya'ni "Xalifa Erejep maqbarasi" (Xojali tumani) [1] XV-XVII asrlarga oid yodgorlik undan tashqari "Daukesken" (Qo'ng'iroq tumani), [2] 1875 "Rizoquli-Mirzo Chimboy shahri ikkita maktab" [3] unda boshqada yozba manbalarda korishimiz mumkin bolgan sufiylik maskanlariga oid bo'lgan yodgorliklar mavjud. [2].

Qoraqalpog'istondagi XVIII-XX asrlarga oid tarixi, arxeologik va aritekturaviy yodgorliklarning aksariyati sufiylik maskanlari me'morchiligi bilan bog'liq, shunki qaysi arsdagi yodgorliklarni olib qaraydigan bo'lsak ham ularning ko'pchiligida diniy bog'liqliklarni ko'rishimiz mumkin, misol tariqasida oladigan bo'lsak Qoraqalpog'istonning XVIII-XX asrlardagi yodgorliklarning ko'pchiligida Masjid, Madrasa, Maqbara, Gumbazlarni ko'rishimiz mu'mkin.

Yozma manba'larni ko'radigan bo'lsak Qoraqalpog'istonning birgina Chimboy tumanida 1896 yilda 58 ta madrasa bo'lib unda 1000 dan ortiq shogirt diniy ta'lim olgan. [4] Ta'lim olgan o'quvchilarning 22 tasi Chimboy tumanidagi madrasalar ro'yxatiga kiritilgan. [5] Hozirgi kunda yo'qolib ketish arafasida turgan, chekka chekka hududlardagi XVIII asrlarga tegishli bo'lgan masjid, madrasalarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar bir tuman bo'yicha olingan bo'lsa undan tashqari, Qoraqalpog'istonning boshqada tumanlaridagi XVIII-XX asrdagi sufiylik maskanlari me'morchiligiga oid yodgorliklarni juda ham ko'plab uchratamiz. Qoraqalpog'istonda hozirgi kunda saqlanib qolgan XVIII-XX asrlarga oid yodgorliklardan **Xo'janioz biy madrasasi yoki "Tas madrasasi"**, ushbu yodgorlik 1841-yilda Xiva xonining ruxsati bilan Qipchoq bek Xo'janioz biy tomonidan hozirgi Amudaryo tumanida qurilgan.

1-rasm. Xo‘janiyoz biy madrasasi yoki “Tas madrasasi”

Yodgorlik keyinchalik sovet hukumati tomonidan vayron qilinganligi haqida aytilgan. Ushbu madrasada 20 dan 30 gacha o‘g‘il bolalar diniy ta‘limot olgan. Yodgorlikda Xorazmining shu davrning o‘ziga xos ko‘rinishdagi madrasasi bo‘lganligi haqida, obidaning tarhidan ko‘rish mumkin, yodgorlikning ichida ko‘pgina xonalarning bo‘lganligi ko‘rsatilgan. Ushbu yodgorlik hozirgi kunda tashlandiq holga kelib qolgan.

Qoraqalpog‘istonda hozirgi Kegeyli (Xalqobod) tumanida yaxshi saqlanib qolgan sufiylik maskanlaridan Ishon qala Kompleksdagi madrasa, XVIII asrda oid bo‘lgan yodgorliklardan biri bo‘lib, qurilishi jihatidan qaraydigan bo‘lsak paxsadan qurilgan, yodgorlikning o‘lchamlari yozma manbalarda keltirilishi bo‘yicha 68x35 ko‘rinishda deya ta‘riflangan. [1]

2-rasm. Ishon qala kompleksining ko‘rinishi

Obidaga e'tibor berilib, uni qayta ta'mirlash ishlari olib borilishi kerak. Yodgorlikning joylashgan o'rni juda yaxshi o'rindaligi, turizm uchun ham samarali foydalanishga juda yaxshi imkonini beradi. Yodgorlikning atrofi qabristonga aylantirilgan, mahalliy aholi tomonidan "Ishon qala" qabristoni deb nom olgan. Yodgorlikning atrofi qabristonga aylantirilgan, mahalliy aholi tomonidan "Ishon qala" qabristoni deb nom olgan.

Muhokama. Sufiylik maskanlarining shakllanishi bir necha bosqichlarda amalga oshgan. Bu bosqichlar jamiyatdagi diniy-ruhiy ehtiyojlarning shakllanishi, sufiylik tariqatlarining tarqalishi va ularning ta'sir doirasi bilan bog'liq. Har bir bosqichda sufiylik maskanlarining qurilishi, ularning me'moriy yechimlari va funksional vazifalari o'zgarib borgan.

1. Boshlang'ich bosqich: Sufiylikning kengayishi va dastlabki maskanlarning paydo bo'lishi

Sufiylikning tarqalishi bilan birga, dastlabki sufiylik maskanlari paydo bo'lgan. Bu bosqichda sufiylik tariqatlari kengayib, ularning ta'sir doirasi ortgan. Sufiylikning asosiy markazlari, ya'ni zohiriy va botiniy ta'lim berish muassasalari sifatida xizmat qilgan maskanlar qurilgan. Bu davrdagi sufiylik maskanlari odatda oddiy qurilishlarga ega bo'lib, ularning me'moriy yechimlari hali keng miqyosda rivojlanmagan.

2. Ikkinchi bosqich: Sufiylik maskanlarining rivojlanishi va ta'sirining kengayishi.

Sufiylikning kengayishi va uning jamiyatdagi ahamiyatining oshishi bilan maskanlar kengayib, ularning me'moriy yechimlari ham boyib borgan. Bu bosqichda sufiylik maskanlari jamoatchilikka ibodat qilish, ta'lim berish, hamda madaniy va ma'naviy tarbiya berish vazifasini bajara boshlagan. Maskanlar kengayib, ularda yangi inshootlar, masjidlar, madrasalar va xonaqohlar qo'shilgan.

3. Uchinchi bosqich: Sufiylik maskanlarining to'liq rivojlanishi va madaniy markazga aylanishi.

Bu bosqichda sufiylik maskanlari to'liq rivojlangan va jamiyatda muhim madaniy va ma'naviy markazlar sifatida tan olingan. Maskanlarda keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilgan, ularning me'moriy yechimlari yanada murakkab va boy bo'lgan. Bu davrdagi sufiylik maskanlarida ornamentli bezaklar, katta gumbazlar, kamonsimon eshiklar va boshqa me'moriy elementlar keng qo'llanilgan. Shuningdek, maskanlarda ta'lim berish, ma'naviy tarbiya berish, va sufiylik an'alarini saqlash ishlari ham amalga oshirilgan.

4. To'rtinchi bosqich: Sufiylik maskanlarining saqlanishi va qayta tiklanishi.

Sufiylik maskanlarining rivojlanish jarayonida ularning saqlanishi va qayta tiklanishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Bu bosqichda sufiylik maskanlarining tarixiy va madaniy qiymati aniqlangan va ularni saqlash, qayta tiklash bo'yicha ishlar

amalga oshirilgan. Bu jarayonda maskanlarning me'moriy yechimlari va ularning estetik qiymatini saqlab qolishga qaratilgan restavratsiya va konservatsiya ishlari amalga oshirilgan.

Xulosa. XVIII-XX asrlarda Qoraqalpog'istondagi sufiylik maskanlarining qurilishidagi rivojlanish jarayonlari va ularning me'morchilikka ta'sirini aniqlash.

XVIII- arlarda Qoraqalpog'istondagi ko'pgina tumanlardagi diniy ta'limot berish uchun qurilgan arxitekturaviy va arxeologik yodgorliklarni jurnallardan va ayrim kitoblardan ko'rishimiz mumkin. XVIII-XX asrlarda qurilgan bunday yodgorliklarga xalq tomonidan va davlat tomonidan ham ko'pgina qiziqishlar bo'lib kelgan. Bu asrga tegishli bo'lgan yodgorliklarga qiziqish bilan qarab qo'ymasdan, amalda ularni ta'mirlash va ularning loyihalarini qilgan holda turizm maqsadlarida foydalanish lozim. Ta'mirlanish kerak bo'lgan, ushbu asrga tegishli bo'lgan yodgorliklar Qoraqalpog'istonda ko'plab ushatishimiz mumkin, lekin ularning hammasini ta'mirlash imkonsiz bo'lish va ularning arxeologik qazilma natijalari va restavratorlarning o'rganishlari natijasida tarixda qanday bo'lganligi boyish ilmiy loyihalari qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ходжаниязов Г., Юсупов О. Қарақалпақстандағы мухаддес орынлар. Нукус. 1994
2. Есбергенов Х. Қоңырат Нукус. 1993
3. Риза-Кули-Мирза. Краткий очерк С.37.
4. Карлыбаев М.А К истории ислама у Каракалпаков: Исторические, социальные, этнические и генеалогические контексты
5. В Талдыкской волости 5 медресе, в Бешябской волости - 1, в Кегейлийской волости - 1, в Кунградской волости - 2, в Кукузьякской волости - 6, в Ишимской волости - 6, в Нукусской волости - 1..
6. Жданко Т.А. Работы Каракалпацкого этнографического отряда ... Сс. 167-171, рис. 16, 17.